

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ XXI ВЕКА

Материалы международной
научно-практической конференции

(15-декабрь 2025)
Москва.

Редакционная коллегия:

Атабаева М.С., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
Балташев Ж.М., кандидат экономических наук (PhD),
Вафоева Д.И., кандидат экономических наук (PhD),
Ганиев Д.Г., кандидат педагогических наук (PhD), доцент,
Исраилова Д.К., доктор экономических наук (DSc), доцент,
Калимбетов Х.К., доктор экономических наук, доцент,
Махмудов О.Х., доктор экономических наук, профессор,
Смирнова Т.В., доктор социологических наук, профессор,
Тягунова Л.А., кандидат философских наук, доцент,
Тураев К.Т., кандидат географических наук,
Федорова Ю.В., доктор экономических наук, профессор,
Хамдамова Х.Ш., доктор филологических наук (PhD).

Ц75 ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ XXI ВЕКА: материалы международной научно-практической конференции (15.12.2025 г., Москва) Отв. ред. Смирнова Т.В. – Издательство ЦПМ «Академия просвещения», Москва. 2025.

Сборник содержит научные статьи и тезисы ученых Российской Федерации и других стран. Излагается теория, методология и практика научных исследований в области информационных технологий, экономики, образования, социологии.

Для специалистов в сфере управления, научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов вузов и всех лиц, интересующихся рассматриваемыми проблемами.

Материалы сборника размещаются в научной электронной библиотеке с постатейной разметкой на основании договора № 1412-11/20

УДК 004.02:004.5:004.9
ББК 73+65.9+60.5

© *Московский городской педагогический университет, 2025*
© *Саратовский государственный технический университет, 2025*
© *Автономная некоммерческая организация "Центр развития туристических проектов и молодежных инициатив "ВОКРУГ ВОЛГИ", 2025*

УЎТ:635.62:624:625:631.5

Шокиров Алишер Жўрабоевич, қ.х.ф.д.,

Тошкент давлат аграр университети

ORCID: 0009-0008-7805-6991

Матякубов Мақсад Муратович, мустақил тадқиқотчи,

Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик ИТИ.

ORCID: 0009-0002-5892-6458. E-mail: maqsadm@inbox.ru

**ҚОВОҚ НАВЛАРИНИ РЕСУРС СУВ ТЕЖАМКОР
ТЕХНОЛОГИЯДА ЕТИШТИРИШ ТУРЛИ ЭКИШ СХЕМАЛАРИДА
ЕТИШТИРИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ.**

Аннотация. Қовоқ навларини ресурс сув тежамкор технологияда Испанский 73, Ширинтой, Изящная, Конфетка, Японская ва Витаминная навларини турли схемаларда кўш қаторлаб: $(360+90)/2 \times 80$ см; $(270+90)/2 \times 90$ см ва қаторлаб 180×90 см ва 180×60 см схемаларда экиб етиштирилганда, барча навларда (180×90 см) вариантда, товарбоп ҳосили назорат ва бошқа вариантларга нисбатан: Испанская 73 навида 17,1-65,5% гача, Изящная навида 22,3-91,2% гача, Конфетка навида 15,2-29,0% гача, Ширинтой навида 11,8-75,9% гача, Японская навида 12,3-46,3% гача, Витаминная навида 12,2-50,0% гача юқори бўлган; рентабеллик кўрсаткичлари 180×90 см схемада назорат ва бошқа вариантларга нисбатан: Испанская 73 навида 32,2-95,1% га, Изящная навида 43,4-122,2% га, Конфетка навида 22,5-63,4% га, Ширинтой навида 23,3-103,4% га, Японская навида 33,5-108,2% га, Витаминная навида 24,5-95,4% гача юқори бўлган.

Калит сўзлар: шўрланган тупроқ, ресурс сув тежамкор, назорат, экиш схема, гектардаги ўсимлик сони, асосий поя, мева вазни, товар ҳосил, нотовар ҳосил, маҳсулот таннархи, соф фойда, рентабеллик.

Аннотация. При выращивании сортов тыквы Испанская 73, Ширинтой, Изящная, Конфетка, Японская и Витаминная по ресурсосберегающей водосберегающей технологии с использованием различных схем посадки: двухрядной (360+90) /2×80 см; (270+90) /2×90 см и однорядной 180×90 см и 180×60 см, у всех сортов в варианте (180×90 см) товарный урожай был выше по сравнению с контролем и другими вариантами: у сорта Испанская 73 на 17,1-65,5%, у сорта Изящная на 22,3-91,2%, у сорта Конфетка на 15,2-29,0%, у сорта Ширинтой на 11,8-75,9%, у сорта Японская на 12,3-46,3%, у сорта Витаминная на 12,2-50,0%. Показатели рентабельности при схеме посадки 180×90 см были выше по сравнению с контролем и другими вариантами: у сорта Испанская 73 на 32,2-95,1%, у сорта Изящная на 43,4-122,2%, у сорта Конфетка на 22,5-63,4%, у сорта Ширинтой на 23,3-103,4%, у сорта Японская на 33,5-108,2%, у сорта Витаминная на 24,5-95,4%

Ключевые слова: засоленная почва, ресурсосберегающая технология полива, контроль, схема посева, количество растений на гектар, основной стебель, масса плода, товарный урожай, нетоварный урожай, себестоимость продукции, чистая прибыль, рентабельность.

Abstract. When growing pumpkin varieties Spanish 73, Shirintoy, Izyashchnaya, Konfetka, Yaponskaya, and Vitaminnaya using a resource-saving water-conservation technology with various planting schemes: double-row (360+90) /2×80 cm; (270+90) /2×90 cm and single-row 180×90 cm and 180×60 cm, all varieties in the 180×90 cm variant showed higher marketable yields compared to the control and other variants: Spanish 73 by 17.1-65.5%, Izyashchnaya by 22.3-91.2%, Konfetka by 15.2-29.0%, Shirintoy by 11.8-75.9%, Yaponskaya by 12.3-46.3%, and Vitaminnaya by 12.2-50.0%. Profitability indicators for the 180×90 cm planting scheme were also higher compared to the control and other variants: Spanish 73 by 32.2-95.1%, Izyashchnaya by 43.4-

122.2%, Konfetka by 22.5-63.4%, Shirintoy by 23.3-103.4%, Yaponskaya by 33.5-108.2%, and Vitaminnaya by 24.5-95.4%.

Keywords: saline soil, resource-saving irrigation technology, control, sowing pattern, plant density per hectare, main stem, fruit mass, marketable yield, non-marketable yield, production cost, net profit, profitability.

Кириш. ФАО маълумотларига кўра, 2023 йилда дунёда 2,012 минг гектардан ортиқроқ майдонларда қовоқ экилиб, 28,8 млн. тоннадан ортиқ қовоқ маҳсулоти етиштирилган. Қовоқ маҳсулоти етиштириш бўйича: Хитой (7,44 млн. т.), Ҳиндистон (5,20 млн. т.), Украина (1,31 млн. т.), Россия (1,17 млн. т), АҚШ (1,07 млн. т.) мамлакатлари етакчи ўринларни эгаллаб келмоқда¹. Ўзбекистонда 2022 йилда қовоқ етиштириладиган умумий майдони 5 минг гектар бўлиб, ялпи ҳосил 156,4 минг тонна ва ҳосилдорлик 206,3 ц/га ни ташкил қилган.

Полиз маҳсулотларига бўлган талаб йилдан-йилга ортиб бормоқда, айниқса, қовоқ мевалари аҳолини соғлом овқатланишида муҳим аҳамиятга эга бўлиб, йил давомида истеъмол қилинадиган пархезбоп, шифобахш озиқ-овқат маҳсулоти ҳисобланади. Шунингдек, бугунги кунда қайта ишлаш саноатининг муҳим хом-ашё базасига айланган, ундан турли хилдаги қайта ишланган (соклар, пюре, икра ва бошқ...) маҳсулотлар тайёрланади.

Республикамизда мустақилликка эришган дастлабки йиллардан бошлаб, аҳолини озиқ-овқат хавфсизлиги ва соғлом овқатланишларини кафолатли таъминлаш устувор вазифа қилиб белгиланган. 2024 йил 16 февралдаги ПФ-36-сон «Республикада озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида»²ги Фармони, 2024 йил 24 апрелдаги ПҚ-227-сон «Қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат соҳасидаги ислохотларни жадаллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар

¹ <https://www.atlasbig.com/countries-pumpkin-production>

² <https://www.lex.uz/pdfs/6802687>

тўғрисида”³ги 2025 йил 8 апрелдаги ПҚ-136-сон “Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг экспорт салоҳиятини ошириш ҳамда қайта ишлаш занжирини ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”⁴ги қарорлар ва бошқа меъёрий ҳуқуқий ҳужжатларда аҳолини озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш бўйича кенг қамровли ислоҳотлар амалга оширилмоқда, шунингдек, Янги Ўзбекистонни барпо этишда амалга оширилаётган жадал аграр-иқтисодий ислоҳотлар шароитида мамлакатимизни тараққий эттириш ва аҳоли озиқ-овқат муаммосини ҳал этишда қишлоқ хўжалиги соҳаларини барқарор ривожлантириш устувор вазифага айланмоқда.

Охирги йилларда дунёда рўй бераётган глобал иқлим ўзгариши қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришда бир қанча қийинчиликлар туғдирмоқда. Республикада қишлоқ хўжалигида суғориб деҳқончилик қилинадиган майдонларнинг 2 млн. гектардан (46%) ортиқроқ қисми турли даражада шўрланган, бу кўрсаткич Хоразм вилоятида 267,6 минг гектардан ортиқроқ майдонни ташкил этади. Шўрланган майдонларда деҳқончилик қилиш ўзига хос (шўр ювиш) хусусиятлари, агротехник тадбирлар, жумладан: шўрга чидамли экинлар, ноқулай тупроқ-иқлим шароитларига мослашувчан навларни танлаш, янги ресурс сув тежамкор технологияларини ишлаб чиқишни талаб этади. Қовоқ экинини шўрланган майдонларда етиштириш учун мослашувчан, эртапишар, юқори ҳосилли навларини танлаш, истиқболли навларини ресурс сув тежамкор технологияда етиштириш учун мақбул экиш схемаларини аниқлаш илмий ва амалий аҳамиятга эга бўлиб, долзарб масалалардан ҳисобланади.

Қишлоқ хўжалигида экинларни етиштиришда экиш схемаси ва гектардаги ўсимлик сонини тупроқ-иқлим шароитлари, навларни морфологик ва хўжалик белгиларини ҳисобга олиб жойлаштириш энг

³ <https://lex.uz/uz/docs/-6977169>

⁴ <https://www.lex.uz/pdfs/6424449>

асосий агротадбирлардан ҳисобланади. Гектардаги ўсимлик сони белгиланган меъёрдан кам бўлса, ўсимлик маҳсулдорлиги кескин ошиши мумкин, аммо гектардаги ўсимлик сони ҳисобига ҳосилдорлик кўрсаткичи пасайиб боради. Бу борада кўплаб буюк олимлар илмий тадқиқотлари натижаларига асосланиб, тавсиялар бериб кетган.

Академик В.И. Эдельштейн (1936,1944,1953,1962) ўтган асрнинг ўрталарида сабзаёт экинларини озикланиш майдонини ўрганиш бўйича услубийётга йирик беқиёс хиссасини қўшган ва қонуниятини ишлаб чиққан. Майдонда ўсимликлар сони ортиб бориши билан дастлаб ҳосилдорлик ошиб боради, аммо оптимал меъёрдан ошиб кетганда, аксинча пасайиб боришини аниқлаган. Академик В.И. Эдельштейн (1936) назарияси кейинчалик Е.Уасов (1968), И.И. Синягин (1975), В.В. Высоцкий (1973) В.Л. Ершова (1978) лар тадқиқодлар натижаларида ўз тасдиғини топгин. Улар ўсимликнинг майдон бўйлаб бир текис меъёрда тақсимланиши, ҳар бир тупдан ва гектаридан олинадиган ҳосилдорлик максимал даражада ошишини аниқлаганлар.

Майдондаги ўсимликлар сони ошиши билан ён шохларининг ўсиши ва ўсимликдаги мевали шохлар сони маълум даражада чегараланиши ҳисобига меваларни етилиши тезлашади. [Б.А. Юргенс (1946), Л.А. Скрипниченко (1949), Г.И. Тараканов (1967), Г.И. Тараканов, М.И. Рубцов (1969), Р.Е. Johnson, G.E Wilcox (1970), Г.С. Киреева (1975), В.Л. Ершова (1977-1984), У.А. Гоулд (1978, 1979), В.Л. Ершова, В.Л. Высоцкий, Н.В. Гондарева (1980), П.И. Потрон (1981), В. Мешков (1985), В.А. Мачулькин (1985), Б.Д. Азимов (1990)] лар фикрларига кўра, озикланиш майдони қисқариб ўсимлик сони кўпайганда, ўсимликдаги мевалар сони ва вазни камайиши ҳисобига ҳар бир ўсимлик маҳсулдорлиги пасаяди. Лекин, маҳсулдорлик пасайиши ўсимликни қалинлаштириш даражасига пропорционал кечмайди. Шунинг учун маълум чегарагача ўсимлик сони оширилганда бирламчи майдондан олинадиган ҳосилдорликни ошиши кузатилар экан.

Академик И.И.Синягин (1975) нинг фикрича, “Агрономик нуқтаи назардан бир ўсимликнинг юқори маҳсулдор бўлгандаги озикланиш майдони эмас, балки ушбу экинни гектардаги ҳосилдорлиги юқори ва сифатли ҳосил шаклланиши энг оптималдир”. Г.И. Тараканов (1975) нинг такидлашича, экин экишда ўсимликнинг морфологик ва хўжалик белгиларини аниқлаш, озикланиш майдони ва жойлаштириш схемасини ишлаб чиқишнинг назарий асоси ҳисобланар экан.

Экиш схемалари ва ўсимликнинг қалинлиги ҳосил миқдори ва сифатига, шунингдек, ўсимликларни парваришдаги асосий технологик жараёнлар ва ҳосилни йиғиштириб олишга ҳам боғлиқ бўлиб, ўсимликларни озикланиш майдони ва экиш схемаларини ўрганиш тадқиқотларнинг асосий йўналишларидан бири бўлиб қолаверади. Юқоридаги олимлар, тадқиқодчилар фикрларидан келиб чиқиб қовоқ экинини турли навларини етиштиришда қулай экиш схемаларини аниқлаш бўйича тадқиқотлар олиб бордик. 2023-2025 йилларда Хоразм вилояти шўрланган майдонларида қовоқнинг истиқболли навларини ресурс сув тежамкор технологияда турли экиш схемаларида экиб, етиштириш технологияларини қисман бўлсада механизациялаштириш мақсадида тадқиқотлар олиб бордик.

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотлар В.Ф. Белик, Г.Л. Бондаренко (1979) «Методика полевого опыта в овощеводстве и бахчеводстве». «Методика государственного сортоиспытания сельско-хозяйственных культур» (1975). «Методические указания по изучению и поддержанию коллекции овощных растений» (1981), Низомов Р.А. тахрири остида [Азимов Б.Ж], Азимов Б.Б., Остонақулов Т.Э., Шокиров А.Ж., Мавлянова Р.Ф. ва бошқ... Сабзавот, полиз ва картошка экинларида тадқиқотлар ўтказиш услуби. Т. 2023. ва СПЭКИТИ “Тарвуз, қовун ва қовоқ экинларида тажрибалар ўтказиш услуби” (Р.А. Низомов, Р.А. Ҳакимов, 2024-й.) услубий қўлланмалари бўйича олиб борилди. Тадқиқот натижаларининг статистик таҳлили Б.А.Доспеховнинг “Методика полевого опыта” (1985)

дисперсион услуби Microsoft Excel 2010 компьютер дастурларида, 0,95% ишончлилиқ оралиғи билан амалга оширилди.

Тадқиқотларда қовоқнинг маҳаллий Испанский 73, Ширинтой ва танланган истиқболли Изящная, Конфетка, Японская ва Витаминная навларини турли схемаларда қўш қаторлаб: $(360+90)/2 \times 80$ см; $(270+90)/2 \times 90$ см ва қаторлаб 180×90 см ва 180×60 см схемаларда, гектардаги ўсимликлар сонини тегишли равишда: 5555; 6172; 6172 ва 9259 данадан жойлаштириб, ўсимликларнинг ўсиши, ривожланиши маҳсулдорлик ва ҳосилдорлик кўрсаткичлари ўрганилди.

Тажрибаларимиз 4 қайтариқли бўлиб, ҳар бир навлар 4 хил экиш схемаларида экилди, ҳар бир вариатда бир делянканинг майдони 80 м^2 , ҳар бир нав учун 324 м^2 ни ташкил этди. Тажрибанинг умумий майдони 7800 м^2 ни ташкил этди. Делянкадаги ўсимликлар сони экиш схемаларига қараб 44 тадан 76 тагача ўзгарди. Ҳар бир навларда назорат варианты бўлиб (Қишлоқ хўжалиғи экинларини парваришлаш ва маҳсулот етиштириш бўйича намунавий технологик карталар 2022-2026 йиллар учун) қовоқ экинини экиш учун тавсия этилган $(360+90)/2 \times 80$ см схемаси хизмат қилди.

Қовоқ навлари уруғларини экишга тайёрлаб, апрел ойининг 2-декадасида экиш ишлари амалга оширилди. Тадқиқотларимизда қовоқ экинини етиштиришда ерни экишга тайёрлашда бажариладиган барча агротехник тадбирлар шўрланган майдонларда бажариладиган (технологик харита 2022-2026 й.й) тавсиялар асосида бажарилди. Қовоқ уруғларни экишда 90 см.лик агрегатга мослаштирилган қовун экувчи (СБУ-2-4А) сеялкадан фойдаланилди. Уруғлари белгиланган схемалар бўйича қўшқаторлаб $(360+90)/2 \times 80/2$ см; $(270+90)/2 \times 90$ см ва қаторлаб 180×90 см; 180×60 см схемаларга мос ҳолда, керакли қаторларга экиш чуқурлиғи 6 см.га мослаштириб экилди. Бир гектар майдонга 6 кг.дан уруғ сарфланди.

Қовоқ навларини турли схемаларда экилиб, ўсимликларда мева тугиш фазаси кузатилганда, Испанская 73 навида назорат $(360 \times 90)/2 \times 80$ см

вариантда 67-74 кунда, 180×90 см схемада (64-6 8кун) экилган вариантда 3-4 кун эрта бошланди. Изящная навида назорат ва 180×90 см схемада экилган вариантларда мева тугиш жараёни бир хил 62-67 кунда бошланган бўлса, ўсимликлар сони энг кўп бўлган 180×60 см схемадаги вариантда (65-69 кун) 2-3 кун кечроқ бошланди. Конфетка, Ширинтой, Японская, Витаминная навларида ҳам экиш схемалари бўйича ушбу қонуният такрорланди.

Экиш схемалари ва гектардаги ўсимликлар сонини қовоқ навлари дастлабки меваларини пишишига таъсири кузатилганда, дастлабки фазаларга нисбатан сезиларли фарқ кузатилди. Ўсимликларни кўшқатор қилиб экилгандагига нисбатан қаторлаб экилганда тупроқдаги озуқа ва ёруғликдан фойдаланиш коэффиценти юқори бўлганлиги ҳисобига барча навларда меваларни етилиши 3-5 кундан 9-12 кунгача ўзгарди. Испанская 73 навида назорат вариантда дастлабки мевалари 116 кунда, ёппасига 135 кунда пишиб етилган бўлса, 2-вариантда деярли фарқ кузатилмади, 3-вариантда эса дастлабки мевалари (112 кун) 3 кун эрта етилган бўлса, энг кўп (9259 туп) ўсимлик экилган вариантда назорат ва бошқа вариантларга нисбатан 4-8 кун ёппасига етилиши 13-14 кунгача кечикди.

Изящная навида ҳам дастлабки мевалари назорат ва $(270+90)/2 \times 90$ см схемадаги 2-вариантида бир хил 106-107 кунда етилган бўлса, (180×90см) 3-вариантда (103 кун) 3-4 кун эрта, 4-вариантда (110 кун) 4-7 кун кечроқ, меваларини ёппасига пишиши (130 кун) 13 кунгача кеч содир бўлди. Эртапишар Конфетка навида барча вариантлар бўйича дастлабки мевалари етилиши 92-97 кун оралиғида, ёппасига пишиши 115-120 кун оралиғида содир бўлди. Ушбу навимизда мевалари етилиши 180×90 см схемада экилган 3-вариантда назорат ва бошқа вариантларга нисбатан 3-4 кун эрта етилди.

Ширинтой навида 1-2-3 вариантларда дастлабки мевалари 113-117 кунда етилган бўлса, ўсимлик сони энг кўп экилган вариантда (125 кун) назорат ва бошқа вариантларга нисбатан 8-12 кун кеч етилди. Мевалари

ёппасига етилишида ҳам ушбу қонуният такрорланди. Японская навида назорат ва 2-вариантда дастлабки мевалари (90 кун) етилиши бир хил, 3-вариантда (88 кун) 2 кун эрта ва 4-вариантда (95 кун) 5-7 кун кечроқ, ёппасига пишиши 9-12 кунгача кечроқ содир бўлди. Витаминная навида дастлабки меваларни етилиши назорат ва 2-вариантда 109-110 кунда етилган бўлса, 180×90 см схемада (106 кун) 3-4 кун эрта етилди. Изящная навида (9259 туп) энг кўп ўсимлик экилган вариантда дастлабки мевалари (115 кун) бошқа вариантларга нисбатан 6-9 кун кечроқ ёппасига пишиши (140 кун) 11-14 кунга кечикди.

Гектардаги ўсимлик сони бир хил бўлиб, квадрат жойлаштиришга нисбатан лентасимон жойлаштирилганда меванинг сифати ва ҳосилдорлик пасайишини (В.В. Высоцкий (1974), В.Л. Ершова (1978), R.Y. Abrams, F. Julia (1981)) тадқиқотларида аниқланган. Шунингдек, ушбу қонуният В.И. Эдельштейн (1944) ва И.И.Синягин (1975) лар тадқиқотларида яна бир бор ўз тасдиғини топган, озикланиш майдони квадратдан қанча кўп оғишса, ҳосилдорлик шунча камайиб борар экан.

Тадқиқотларимизда, ўсимликларни қаторлаб квадрат шаклга яқинроқ жойлаштирилганда, нафақат мева сифати ва ҳосилдорликка, балки фенологик кўрсаткичларига ўз таъсирини кўрсатди. Қаторлаб квадратга яқин қилиб 180×90см схемада экилганда, ўсимликлар майдон бўйлаб бир текис тарқалиб, тупроқдаги озик моддалар ва ёруғликдан фойдаланиш коэффициенти юқори бўлиб, барча навларда дастлабки мевалари етилиши назорат ва бошқа вариантларга нисбатан 3-9 кун, ёппасига етилиши 2-14 кунгача тезлашди. Демак, қовоқ навларини турли экиш схемаларда экилганда фақат маҳсулдорлик, ҳосилдорлик кўрсаткичларига эмас, фенологик кўрсаткичларига ҳам сезиларли таъсир кўрсатар экан.

Ҳар қандай қишлоқ хўжалиги экинларида навлар маҳсулдорлиги ва ҳосилдорлик кўрсаткичлари, тупроқ-иқлим шароитлари, етиштиришдаги агротехнологик тадбирлар, экиш муддатлари, экиш схемалари, ўғитлаш ва

ҳок... тадбирларга боғлиқ ҳолда ўзгарувчан бўлади. Ўрганилаётган қовоқ навларини турли экиш схемаларида етиштириб, маҳсулдорлиги таҳлил қилинганда, Испанская 73 навини $(360+90)/2 \times 80$ см схемада экилган назорат вариантда бир дона мева вазни 3,38 кг, тупдаги мева сони 1,6 дона ва бир туп ўсимлик маҳсулдорлиги 5,4 кг.ни ташкил этди. $(270+90)/2 \times 90$ см схемада экилган 2-вариантда мевасининг ўртача вазни (3,36 кг) 5,6% га, бир туп ўсимлик (4,7 кг) маҳсулдорлиги 12,5% га пастрок, 180×90 см схемадаги вариантда мева вазни (3,50 кг) 3,5% га, маҳсулдорлик кўрсаткичи (5,6 кг) 3,7% га юқори бўлди. Аммо ўсимлик сони энг кўп экилган (180×60 см) вариантда мева вазни (2,33 кг) 31,1% га, маҳсулдорлиги (2,8 кг) 48,2% гача паст бўлди.

Изящная нави назорат вариантыда бир дона мева вазни 3,73 кг, бир туп ўсимликдаги мевалар сони 1,5 дона, маҳсулдорлиги 5,6 кг.ни ташкил қилди. Гектардаги ўсимлик сони 11% кўп бўлган 2-вариантда тупдаги мевалар сони назорат вариант билан тенг бўлди, лекин мевасининг вазни (3,13кг) ва бир туп ўсимлик маҳсулдорлиги (4,7 кг) 16,1% га кам бўлган. 3-вариантда (180×90 см) мева вазни (3,81кг) назорат кўрсаткичидан 2,1% га, тупдаги мевалар сони 6,7% га кўп бўлганлиги ҳисобига, ўсимлик маҳсулдорлиги (6,1 кг) 8,9% га юқори бўлди. Назорат вариантдан гектардаги ўсимликлар сони 66,7% кўп бўлган 4-вариантда мевасининг вазни (2,45 кг) 34,3% га, тупдаги мевалар сони 26,7% га ва маҳсулдорлиги 51,8% гача пасайиб борди.

Конфетка навида $(360+90)/2 \times 80$ см назорат вариантда мевалари ўртача вазни 1,79 кг, тупдаги мева сони 2,4 дона ва бир туп ўсимлик маҳсулдорлиги 4,3 кг.ни ташкил этди. Ушбу навимизда гектардаги ўсимликлар сони (6172 дона) бўлган 2-вариантда мевалари ўртача вазни (1,78 кг) назоратдан деярли фарқ қилмади, бир туп ўсимликдаги мева сони (2,3 дона) 4,2% га, маҳсулдорлиги (4,1 кг) 4,7% га, 4-вариантда мева вазни (1,5 кг) 16,7% га, тупдаги мева сони (1,6 дона) 33,4% га ва бир туп ўсимлик (2,4 кг)

маҳсулдорлиги 44,2% гача кам бўлди. 180×90 см схемадаги 3-вариантда мева вазни (1,83 кг) 2,2% га, ўсимлик маҳсулдорлиги 2,3% га юқори бўлган.

Ширинтой навида назорат вариантда мевасининг ўртача вазни 2,0 кг, тупдаги мевалар сони 2,8 дона ва ўсимлик маҳсулдорлиги 5,6 кг, 2-вариантда мевасининг вазни назоратга нисбатан (1,80 кг) 10,0% га, мевалар сони 10,7% га ва ўсимлик маҳсулдорлиги 19,7% га паст бўлди. 3-вариантда мевалари вазни (1,9 кг) назорат кўрсаткичидан 5,0% га паст, тупдаги мевалар сони (2,9 дона) 3,5% га кўп, ўсимлик маҳсулдорлиги 1,8% пастрок бўлган. Ўсимлик сони энг кўп бўлган 4-вариантда мева вазни (1,62 кг) 19,0% га, тупдаги мевалари сони (1,6 дона) 42,9% га, ўсимлик маҳсулдорлиги (2,6 кг) 53,6% гача пасайиб борди.

Японская навида назорат вариант ва 2-3 вариантларда меваларининг ўртача вазни тегишли равишда: 1,14-1,11-1,16 кг.ни ташкил қилиб, кескин фарқ кузатилмади, аммо 4-вариантда (1,0 кг) 13,3% га паст бўлди. Ушбу навимизда тупдаги мевалар сони назорат вариантда 5,1 дона, 2-вариантда (4,4 дона) 5,6% га, ўсимлик маҳсулдорлиги (5,1 кг) 12,1% га паст, 3-вариантда эса мева вазни ва ўсимлик маҳсулдорлиги назорат вариант билан тенг, ўсимликлар сони энг кўп бўлган 4-вариантда тупдаги мевалар сони 43,2% га, ўсимлик маҳсулдорлиги 50,0% гача пасайиб борди.

Витаминная нави назорат вариантыда бир дона мевасининг ўртача вазни 4,47 кг, тупдаги мева сони 1,5 дона ва бир туп ўсимлик маҳсулдорлиги 6,7 кг.ни ташкил қилди. 2-3-вариантларда тупдаги мевалари сони (1,5 дона) назорат вариант билан фарқ қилмади, аммо меваларининг ўртача вазни (4,20-4,40 кг) ва ўсимлик маҳсулдорлиги (6,3-6,6 кг) назорат кўрсаткичларидан 6,0-1,5% га паст бўлди. Витаминная навида ҳам экиш схемалари бўйича юқоридаги навлардаги қонуният такрорланди, энг кўп ўсимлик экилган 4-вариантда бир дона мевасининг ўртача вазни (3,09 кг) назорат вариант кўрсаткичидан 30,9% га, тупдаги мевалар сони 20,0% га ва ўсимлик маҳсулдорлиги (3,7 кг) 44,8% гача пасайиб борди.

Турли схемаларда экилган қовоқ навлари мевалари ўртача вазни бўйича энг кам ($ЭКФ_{05}$) фарқ - 0,1 кг, тажриба аниқлиги ($Sx\%$) - 3,3%, тупдаги мевалар сони бўйича энг кам ($ЭКФ_{05}$) фарқ - 0,1 дона, тажриба аниқлиги ($Sx\%$) - 4,6%, бир туп ўсимлик маҳсулдорлиги кўрсаткичларида энг кам ($ЭКФ_{05}$) фарқ - 0,2 кг, тажриба аниқлиги ($Sx\%$) - 4,4% ижобий бўлган.

Қовоқ навларини турли экиш схемаларда экиб маҳсулдорлик кўрсаткичлари таҳлил қилинганда, гектардаги ўсимликлар сони ва ўсимликларни далага жойлаштиришда, квадратга яқинлаштириб жойлаштирилганда, ўсимликларнинг маҳсулдорлик кўрсаткичлари юқорилаб борди. Гектарига 6172 дондан ўсимликларни $(270+90)/2 \times 90$ см ва 180×90 см схемада жойлаштирилганда, қаторлаб 180×90 см схемада экилган вариантда меваларининг вазни, сони ва маҳсулдорлик кўрсаткичлари нисбатан юқори бўлганлиги аниқланди.

2023-2025 йилларда шўрланган майдонларда эртаги муддатда танланган қовоқ навларини ресурс сув тежамкор технологияда етиштиришда турли экиш схемаларида қўшқаторлаб $(360+90)/2 \times 80$ см, $(270+90)/2 \times 90$ см ва қаторлаб 180×90 см, 180×60 см схемаларда етиштириб ҳосилдорлигига таъсири ўрганилганда, Испанская 73 навини $(360+90)/2 \times 80$ см схемада экилган назорат вариантда уч йиллик ўртача умумий ҳосилдорлик 30,0 т/га, (майда, етилмаган) нотовар (8,8%) мевалари ажратилганда, товар ҳосил миқдори 27,4 т/га ни ташкил қилди. Қўш қаторлаб экилган $(270+90)/2 \times 90$ см схемада экилган 2-варианта гектардаги ўсимликлар сони 11,0% га кўп бўлишига қарамасдан гектаридан олинган умумий ҳосил 29,0 т/га, товар ҳосили 26,4 т/га ни ташкил этиб назорат вариант кўрсаткичидан 3,3-3,7% га паст бўлди. Қаторлаб 180×90 см экилган 3-вариантада умумий ҳосили 34,5 т/га, товар ҳосили 32,1 т/га ни ташкил этиб, назоратга нисбатан 15,0-17,1% га юқори бўлди. Гектардаги ўсимликлар сони (9259 та) энг кўп бўлган 180×60 см 4-вариантада умумий ҳосил миқдори 25,9 т/га, нотовар ҳосили 25% ва товар ҳосили 19,4 т/га ни

ташқил қилиб, назорат ва бошқа вариантларга нисбатан 27,0-40,0% гача пасайиб борди.

Изящная навида назорат вариантда умумий ҳосил миқдори 31,1 т/га, товар ҳосили 28,6 т/га ни ташқил этган бўлса, 2-вариантда тегишли равишда 30,3 т/га ва 27,8 т/га ни ташқил қилиб, кўп бўлмаса-да 2,6-2,8% га паст бўлган. 180×90 см схемада қаторлаб экилган 3-вариантда эса умумий ҳосил 37,6 т/га, товарбоп ҳосили 35,0 т/га назорат вариант кўрсаткичидан 20,9-22,3% юқори бўлди. Ушбу навда ҳам 4-вариантдаги умумий ҳосили 25,0 т/га, нотовар ҳосили 27,0% ва товар ҳосили 18,3 т/га ни ташқил этиб, назорат ва бошқа вариантларга нисбатан 34,2-47,8% гача паст бўлган.

Калта палакли, эртапишар Конфетка нави ҳосилдорлигида бошқа навларга нисбатан пастроқ кўрсаткичлар қайд этилди. Ушбу навимизда ҳосилдорлик кўрсаткичларида бошқа навлардаги қонуният такрорланмади, қўшқаторлаб (270+90)×90/2 см схемада (25,3 т/га) ва қаторлаб 180×90 см схемада (27,1 т/га) гектарига 6172 тадан ўсимлик экилган вариантларда умумий ҳосилдорлик назорат (23,8 т/га) вариантга нисбатан 6,3-13,8% гача юқори бўлди. Товарбоп ҳосили назорат вариантда 22,4 т/га, 2-вариантда (23,4 т/га) 4,5% га, 3-вариантда эса (25,8 т/га) 15,2% га юқори бўлди. Гектардаги ўсимлик сони энг кўп бўлган 4-вариантда умумий ҳосили 22,2 т/га, товар ҳосили 20,0 т/га ни ташқил қилиб, назорат вариантдан 10,8% га, 2-вариантга нисбатан 14,9% га ва 3-вариантга нисбатан 22,5% гача паст бўлди, 1-жадвал.

1-жадвал.

**Турли экиш схемаларини қовоқ навларининг ҳосилдорлигига
таъсири, (2023-2025 й.й.)**

Экиш схемалари	Умумий ҳосилдорлик	Товар ҳосилдорлик	Нотовар ҳосил
---------------------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------

**ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:
ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ XXI ВЕКА**

	т/га	назоратга нисбатан, %	т/га	назоратга нисбатан, %	%	назоратга нисбатан, %
Испанская 73 нави						
(360+90)/2×80см (назорат)	30,0	100,0	27,4	100,0	8,8	2,6
(270+90)/2×90см	29,0	96,6	26,4	96,3	9,0	2,6
180×90см	34,5	115,0	32,1	117,1	7,0	2,4
180×60см	25,9	86,3	19,4	70,8	25,0	6,5
Изящная нави						
(360+90)/2×80см (назорат)	31,1	100,0	28,6	100,0	8,0	2,5
(270+90)/2×90см	30,3	97,4	27,8	97,2	10,0	1,4
180×90см	37,6	120,9	35,0	122,3	7,0	2,6
180×60см	25,0	80,3	18,3	63,9	27,0	6,7
Конфетка нави						
(360+90)/2×80см (назорат)	23,8	100,0	22,4	100,0	6,0	1,4
(270+90)/2×90см	25,3	106,3	23,4	104,5	7,5	1,9
180×90см	27,1	113,8	25,8	115,2	5,0	1,3
180×60см	22,2	93,2	20,0	89,2	10,0	2,2
Ширинтой нави						
(360+90)/2×80см (назорат)	31,0	100,0	28,8	100,0	7,0	2,2
(270+90)/2×90см	27,8	89,6	25,9	89,9	7,0	1,9
180×90см	33,9	109,3	32,2	111,8	5,0	1,7
180×60см	24,1	77,7	18,3	63,5	24,0	5,8
Японская нави						

**ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:
ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ XXI ВЕКА**

(360+90)/2×80см (назорат)	32,2	100,0	30,1	100,0	6,5	2,1
(270+90)/2×90см	31,5	97,8	29,6	98,3	6,0	1,9
180×90см	35,6	110,6	33,8	112,3	5,0	1,8
180×60см	26,8	83,2	23,1	76,7	13,8	3,7
Витаминная нави						
(360+90)/2×80см (назорат)	37,2	100,0	34,5	100,0	7,2	2,7
(270+90)/2×90см	38,9	104,6	35,0	101,4	10,0	3,9
180×90см	40,7	109,4	38,7	112,2	5,0	2,0
180×60см	34,3	92,2	25,8	74,7	24,8	8,5
ЭКФ₀₅	0,9	–	1,2	–	–	–
Sx%	3,1	–	4,3	–	–	–

Ширинтой навида (360+90)/2×80 см схемада экилган назорат вариантда гектаридан олинган умумий ҳосил 31,0 т/га, товар ҳосили 28,8 тоннани ташкил қилди. Гектарига 6172 донадан ўсимликни қўш қатор қилиб (270+90)×90/2 см схемада экилган 2-вариантда умумий ҳосили 27,8 т/га, товар ҳосили 25,9 т/га, назорат вариантдан 10,4-10,1% га паст, қаторлаб 180×90см схемада экилган 3-вариантда умумий ҳосил (33,9 т/га) 9,3% га, товар ҳосил (32,2 т/га) 11,8% га юқори бўлганлиги қайд этилди. 4-вариантда умумий ҳосили (21,4 т/га) назорат вариант кўрсаткичидан 22,3% га паст бўлган бўлса, нотовар ҳосил миқдори (24,0%) кўп бўлганлиги ҳисобига, товар ҳосили (18,3 т/га) миқдори 36,5% гача паст бўлди.

Японская навида назорат вариантда умумий ҳосили 32,0 т/га, товар ҳосили 30,1 т/га, 3-вариантда ҳосилдорлик кўрсаткичлари назорат вариант кўрсаткичларидан (35,6 т/га - 33,8 т/га) 10,6-12,3% га юқори бўлди.

Назоратга нисбатан 2-вариантда (31,5 т/га - 29,6 т/га) 2,2-1,7% га, 4-вариантда 16,8-23,3% гача пасайиб борди.

Йирик мевали Витаминная навида гектаридан олинган умумий ҳосилдорлик назорат вариантда 37,5 т/га, товар ҳосил 34,5 т/га ни ташкил қилди. Ушбу навимизда гектарида 6172 та ўсимлик бўлган 2-вариантда назорат вариантга нисбатан умумий ҳосилдорлик (38,9 т/га) 4,6% га, товар ҳосилдорлиги (35,0 т/га) 1,4% га, 3-вариантда умумий ҳосили (40,7 т/га) 9,4% га, товар ҳосил (38,7 т/га) 12,2% гача юқори бўлди. Гектардаги ўсимлик сони (9259 дона) энг кўп бўлган 4-вариантда умумий ҳосили (34,4 т/га) назорат вариант кўрсаткичидан 7,8% га, нотовар (25%) ҳосили кўп бўлганлиги ҳисобига товар ҳосилдорлиги (25,8 т/га) 25,3% гача пасайиб борганлиги кузатилди.

Ушбу тадқиқотларимизда қовоқ навларини турли экиш схемаларида экиб, ресурс сув тежамкор технология асосида етиштириб, олинган товар ҳосилдорлиги бўйича иқтисодий самарадорлик (2022-2026 йиллар учун технологик харита асосида) кўрсаткичлари аниқланди.

Ё.М.М. органик-минерал ўғитлар, кимёвий препаратларга сарфланган ҳаражатлар барча навлар ва экиш схемалари бўйича (7875,0 минг сўм) бир хил, (1кг уруғ 300 минг сўм) уруғ учун барча навларда: гектарига 5555-6172 тадан ўсимлик экилган 1-2-3 вариантларда (4 кг) 1200 минг сўм, гектарига 9259 та ўсимлик экилган 4-вариантда (6 кг) 1800 минг сўм ҳаражат қилинди. Далани шўр ювишга тайёрлаш ва 2-марта тупроқ шўрини ювиш учун 3427,8 минг сўм, ерни экишга тайёрлаш ҳаражатлари 447,8 минг сўм, уруғларни экиш ва парваришlashга кетган ҳаражатлар 1390,4 минг сўмдан барча вариантларда бир хил, ҳосилни териш ва ташишга сарфланган ҳаражатлар барча навларда вариантлар бўйича ҳосилдорликка боғлиқ холда ўзгарди. Испанская 73 навини (360+90)/2×80 см схемада экилган назорат вариантда сарфланган жами ҳаражатлар 20160,4 минг сўм, (270+90)/2×90 см схемада 20110,5 минг сўм, 180×90 см схемада 20394,9 минг сўм ва энг кўп ўсимлик

экилган 180×60 см схемада 20631,3 минг сўмни ташкил этди.

180×90см схемада барча харажатлар назорат вариантыга нисбатан 234,5 минг сўмга кўп бўлиши ҳосилни териш ва ташишга сарфланган харажатларга боғлиқ бўлган бўлса, 180×60 см схемада вариантда 470,9 минг сўмга юқори бўлиши 2 кг уруғ учун 600 минг сўм ортиқча сарфланган харажатлар билан боғлиқ бўлган.

Етиштирилган қовоқ ҳосили тадқиқот йилларида ўртача 1500 сўмдан сотилди. Гектаридан олинган даромад $(360+90)/2 \times 80$ см схемадаги назорат вариантда 41100,0 минг сўм, 2-вариантда 39600,0 минг сўм, 3-вариантда 48150 минг сўм ва 4-вариантда 29100,0 минг сўмни ташкил этди. 1 тонна ҳосил таннархи назорат вариантда 735,8 минг сўм, 2-вариантда 761,8 минг сўм, 180×90 см схемада экилган 3-вариантда 635,4 минг сўм ва 180×60 см схемада экилган 4-вариантда 1063,5 минг сўмдан тўғри келди.

Олинган даромаддан барча харажатларни айириб гектаридан олинган соф фойда аниқланганда, назорат вариантыда 20939,6 минг сўм, 2-вариантда 19489,5 минг сўм, 3-вариантда 27755,1 минг сўм ва 4-вариантда 8468,7 минг сўмни ташкил қилди. Гектаридан олинган соф фойда энг юқори 180×90 см схемада (27755,1 минг сўм) олинган бўлса, энг паст кўрсаткич 4-вариант 180×60 см схемада (8468,7 минг сўм) қайд этилди. Соф фойдани 100 га кўпайтириб барча харажатларга бўлиб рентабеллик кўрсаткичлари аниқланганда, назорат вариантда 103,9% ни ташкил этди. $(270+90)/2 \times 90$ см схемада экилган 2-вариантда 96,9%, назорат вариант кўрсаткичидан 7,0% га пастроқ бўлган бўлса, энг кўп ўсимлик экилган (180×60 см) 4-вариантда (41,0%) 62,9% га паст, 180×90 см схемада экилган вариантда 32,2% га юқори 136,1% ни ташкил этди.

Испанская 73 навини 180×90 см схемада экиб етиштирилганда 1 тонна маҳсулоти таннархи (635,4 минг сўм) барча вариантларга нисбатан 100,4-428,1 минг сўмгача арзон, олинган соф фойда 6815,5-19286,4 минг сўмга юқори, рентабеллиги 32,2-95,1% гача юқори бўлди.

Изящная навида гектаридан олинган умумий даромад назорат вариантыда 42900,0 минг сўм, 2-вариантда 41700,0 минг сўм, 3-вариантда 52500,0 минг сўм ва 4-вариантда 27450,0 минг сўмни ташкил этди. 1 тонна маҳсулот таннархи назорат вариантыда 707,0 минг сўм, 2-вариантда 725,9 минг сўм, 3-вариантда 586,8 минг сўм ва 4-вариантда 1124,4 минг сўмдан тўғри келди. Гектаридан олинган соф фойда назорат вариантыда 22679,8 минг сўм, 2-вариантда 21519,7 минг сўм, 3-вариантда 31960,4 минг сўм ва 4-вариантда 6873,6 минг сўмни ташкил этди. Изящная навида рентабеллик кўрсаткичи назорат вариантыда 112,2%, 2-вариантда 106,6%, 3-вариантда 155,6% ва 4-вариантда 33,4% ни ташкил қилди. Изящная навини 180×90 см схемада экилган вариантыда 1 тонна маҳсулот таннархи энг арзон 586,8 минг сўм, соф фойда энг юқори 31960,4 минг сўм ва рентабеллик кўрсаткичи (155,6%) барча вариантларга нисбатан 43,4-122,2% гача юқори бўлган.

Калта палакли эртапишар Конфетка навида иқтисодий самарадорлик кўрсаткичлари ўрганилганда ерни экишга тайёрлаш, экиш ва парваришlashга сарфланган харажатлар барча навлардаги харажатлар билан бир хил бўлди. Ушбу навимиз кичик мевали ва эртапишар бўлганлиги учун дастлабки мевалари 90 кунда етилди ва 1-теримида умумий ҳосилининг 33-34% қисми 3000 сўмдан сотилди. Ҳосилнинг 66-67% қисми ёппасига 2-теримда йиғиштириб олинди ва 1500 сўмдан сотилди. Иқтисодий самарадорлигини ҳисоблашда гектаридан олинган товар ҳосилнинг ўртача нархи 2000 сўмдан тўғри келди.

Конфетка навида назорат вариантыда 22,4 т/га товар ҳосилининг нархи 44800,0 минг сўм, 2-вариантда 46800,0 минг сўм, 3-вариантда 51600,0 минг сўм ва 4-вариантда 40000,0 минг сўмни ташкил этди. Ушбу навда гектаридан олинган ҳосилдорлик юқоридаги навлардан паст бўлса-да, эртапишарлиги ҳисобига маҳсулоти қимматроқ сотилди ва олинган даромад юқори бўлди.

Конфетка навини 1 тонна маҳсулот таннархи назорат вариантыда 888,9

минг сўм, 2-вариантда 853,0 минг сўм, 3-вариантда 778,3 минг сўм ва 4-вариантда 1033,1 минг сўмдан тушди. Гектаридан олинган соф фойда вариантлар бўйича тегишли равишда: 1-вариантда 24889,1 минг сўм, 2-вариантда 26839,2 минг сўм, 3-вариантда 31519,5 минг сўм ва 4-вариантда 19338,8 минг сўмни ташкил этди. Рентабеллик кўрсаткичи эса: 125,0%; 134,5%; 157,0% ва 93,0% га тенг бўлди. Конфетка навида 6172 тадан ўсимликни қўшқатор қилиб $(270+90)/2 \times 90$ см схемада экилган вариантда рентабеллиги назорат вариант кўрсаткичидан 9,5% га, қаторлаб 180×90 см схемада экилган вариантда 32,0% гача юқори бўлган.

Ширинтой навини $(360+20)/2 \times 80$ см схемада экилган назорат вариантда 28,8 т/га товар ҳосили 1500 сўмдан сотилиб, гектаридан олинган даромад 43200,0 минг сўм, $(270+90)/2 \times 90$ см схемада экилган 2-вариантда 38850,0 минг сўм, 180×90 см схемада 48300,0 минг сўм ва гектарига 9259 та ўсимлик экилган 4-вариантда 27450,0 минг сўмни ташкил этди. 1 тонна моҳсулот таннарҳи назорат вариантда 702,4 минг сўмни ташкил этган бўлса, 2-вариантда (775,5 минг сўм) 73,1 минг сўм юқори, 3-вариантда (605,8 минг сўм) 68,9 минг сўмга паст, 4-вариантда (1124,4 минг сўм) 422,0 - 404,2 минг сўмгача юқори бўлди.

Гектаридан олинган соф фойда вариантлар бўйича тегишли равишда: 22968,8 минг сўм; 18764,5 минг сўм, 27900,1 минг сўм ва 6873,6 минг сўмдан тўғри келди. Рентабеллик кўрсаткичлари: назорат вариантда 113,5%, 2-вариантда (93,4%) 20,1% га пастроқ ва 4-вариантда 80,1% га паст бўлган. Қаторлаб 180×90 см схемада экилган вариантда рентабеллик назорат ва бошқа вариантларга нисбатан 23,3-103,4% гача юқори бўлди.

Кичик мевали эртапишар Японская навида эртаги ҳосили (33-34%) 3000 сўмдан, 2-теримдаги (66-67%) ҳосили 1500 сўмдан сотилди ва ҳосилнинг ўртача нарҳи 2000 сўмдан тўғри келди. Японская навида ҳосилдорлик кўрсаткичи бошқа навлардан кўп фарқ қилмаса-да, гектаридан олинган соф фойда ва рентабеллик кўрсаткичи нисбатан юқори бўлди. Бу

кўрсаткич эртаги ҳосили (3000 сўм) юқори нарҳда сотилганлигига боғлиқ бўлган. Назорат вариантда гектаридан олинган даромад 60200,0 минг сўм, 1 тонна маҳсулоти таннарҳи 674,3 минг сўм, гектаридан олинган соф фойда 39904,9 минг сўм ва рентабеллиги 196,6% ни ташкил этди, 2-вариант рентабеллиги (192,1%) назорат вариант кўрсаткичидан 4,8% га, 4-вариант (121,9%) кўрсаткичи 74,7% гача пасайиб борди. 180×90см схемада экилган вариантда (230,1%) эса 33,5% га юқори бўлган.

Йирик мевали Витаминная навида экиш схемалари бўйича ҳосилдорлик кўрсаткичлари бошқа навларга нисбатан юқори (25,8-38,7 т/га оралиғида) бўлганлиги ҳисобига 1 тонна маҳсулоти таннарҳи (586,8-812,0 минг сўм оралиғида) арзонроқ тушди. Витаминная навида гектаридан олинган соф фойда назорат вариантда 31235,4 минг сўм, 2-вариантда 31960,4 минг сўм, 3-вариантда энг юқори 37325,8 минг сўм ва 4-вариантда энг кам 17749,4 минг сўмни ташкил этди. Рентабеллик назорат вариантда 152,3%, 2-вариантда 155,6%, 3-вариантда (1180,3%) энг юқори ва 4-вариантда (84,7%) энг паст кўрсаткич қайд этилди.

Хулосалар. Қовоқ навларини қаторлаб 180×90 см схемада, гектарига 6172 донадан ўсимлик экилганда: Испанская 73 навида товар ҳосили назорат вариант кўрсаткичига нисбатан - 17,1% га, Изящная навида - 22,3% га, Конфетка навида - 15,2% га, Ширинтой навида - 11,8% га, Японская навида - 12,3% га ва Витаминная навида - 12,2% га юқори бўлди.

5. Қовоқ навларини турли экиш схемаларда етиштирилиб, ҳосилдорлик кўрсаткичлари таҳлил қилинганда, энг кам (ЭКФ₀₅) фарқ умумий ҳосилдорликда - 0,9 т/га, товарбоп ҳосилида - 1,2 т/га, тажриба аниқлиги (Sx%) умумий ҳосилдорликда - 3,1%, товарбоп ҳосилда - 4,3% ижобий бўлган.

6. Қовоқнинг танланган истиқболли навларини ресурс сув тежамкор технологияда турли экиш схемаларида экиб етиштирилганда, қаторлаб 180×90 см схемада экилган вариантда маҳсулот таннарҳи энг арзон, соф

фойда ва рентабеллик кўрсаткичлари энг юқори бўлганлиги қайд этилди ва навлар бўйича қуйидагича: Испанская 73 навида олинган соф фойда энг юқори - 27755,1 минг сўм ва рентабеллиги (136,1%) барча вариантларга нисбатан 32,2-95,1% гача юқори; Изящная навида олинган соф фойда энг юқори 31960,4 минг сўм ва рентабеллик кўрсаткичи (155,6%) барча вариантларга нисбатан 43,4-122,2% гача юқори; эртапишар Конфетка навида соф фойда - 31519,5 минг сўм, рентабеллик кўрсаткичи (157,0%) барча вариатлар кўрсаткичидан 22,5-63,4% гача юқори; Ширинтой навида соф фойда - 27900,1 минг сўм/га, рентабеллик кўрсаткичи (136,8%) барча вариантларга нисбатан 23,3-103,4% гача юқори; эртапишар Японская навида соф фойда 47120,3 минг сўм/га ва рентабеллиги (230,1%) барча вариантларга нисбатан 33,5-108,2% гача юқори; йирик мевали Витаминная навида соф фойда - 37325,8 минг сўм/га ва рентабеллиги (180,1%) назорат ва бошқа вариантларга нисбатан 24,5-95,4% гача юқори бўлган.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. [Азимов Б.Ж], Азимов Б.Б., Остонақулов Т.Е., Шокиров А.Ж., Мавлянова Р.Ф. ва бошқ.. Низомов Р.А. тахрири остида нашр этилган. Сабзавот, полиз ва картошка экинларида тадқиқотлар ўтказиш услуги. Тошкент 2023.
2. «Методика полевого опыта в овощеводстве и бахчеводстве». Под редакцией В.Ф. Белик, Г.Л. Бондаренко. М., 1979.
3. «Методические указания по изучению и поддержанию коллекции овощных растений». М.1981.
4. Низомов Р.А., Ҳақимов Р.А. “Тарвуз, қовун ва қовоқ экинларида тажрибалар ўтказиш услуги” .СПЭКИТИ. (2024.).
5. Қишлоқ хўжалиги экинларини парваришлаш ва маҳсулот етиштириш бўйича намунавий технологик карталар. (2022-2026 йиллар учун).

6. Болотских. А.С. Настольная книга овощевода. Бахчевый культуры. Харьков, “Фолио”,- 1999,- С. 200.
7. Высоцкий В.В., Ершова В.Л. Влияние густоты стояния растений на урожай и качество овощей в условиях юго-восточного Приднестровья / Консервная и овощесушильная промышленность. 1977,- №8,- с 29-31.
8. Ершова В.Л. Требования к сортам в связи с механизированным возделыванием овоще-бахчевых культур. Кишинев. МСХ,МССР,-1977,- с.74-76.
9. Синягин И.И. Способы посева и посадки. Форма площади питания и гнез-довое размещение растений. Площади питания растений М.: Россельхозиздат 1975,- с. 78-87.
10. Тараканов Г.И. Сорт - основа промышленной технологии // Новое в овощеводстве. М.: Знание, 1975,- с 33-40.
11. Эдельштейн В.И. Площадь питания и междурядия овощных культур». // Плодоовощное хозяйство. 1936,- № 2,- с 1-9.
12. Эдельштейн В.И. Размещение овощных растений в связи с механизацией. Нужны ли гряды // Овощные культуры в Московской области. М: Московский большевик,- 1944,- с. 15-22.

	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ У УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ	
15.	Kudratjon Zohirov Mirjakhon Temirov Sardor Boykobilov ARCHITECTURE AND MAIN STAGES OF ELECTROMYOGRAPHY-BASED SIGN LANGUAGE RECOGNITION SYSTEMS	102
16.	Sulaymonov Mominjon Yusubjonovich Sulaymonova Hulkar Mominjonovna NAMANGAN FLOWERS: FROM LOCAL TRADITION TO INTERNATIONAL CULTURAL FESTIVAL	109
17.	Xolikova Mavjuda Jonizokovna ORGANIK ERITUVCHILAR YORDAMIDA INDOMETATSINNI AJRATISH JARAYONINING BIOLOGIK TAHLILI	118
18.	Xakimova Xosiyat Jurayevna BOSHLANG'ICH TA'LIMDA INGLIZ TILI O'QITISH JARAYONINI INTENSIFIKATSIYALASHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI	125
19.	Шерзодов Ф.Ш Эргашев А. А. Кушакова М.Н. СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ В УЗБЕКИСТАНЕ.	131
20.	Шокиров Алишер Жўрабоевич Матякубов Мақсад Муратович ҚОВОҚ НАВЛАРИНИ РЕСУРС СУВ ТЕЖАМКОР ТЕХНОЛОГИЯДА ЕТИШТИРИШ ТУРЛИ ЭКИШ СХЕМАЛАРИДА ЕТИШТИРИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ.	137
21.	Исабаева Айжан Абдуллаевна ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ	159
22.	Akbarova Dono Rahmatdjonovna Olimov Ibroxim Komiljon o'g'li SPORT INSHOOTLARIGA QO'YILADIGAN GIGIYENIK TALABLAR	163
23.	Rustemov A.T. МАКТАВГАЧА ТА'LIM TALABALARIDA MEDIAKOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISHDA BOLALAR ADABIYOTINING DIDAKTIK IMKONIYATLARI	170
24.	Rakhmatov Rafik Gayratovich PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL ANALYSIS OF ADOLESCENT BEHAVIOR AND ITS FACTORS	173